

O‘ZBEKISTONDA TURIZIMNING SHAKILLANISHI VA RIVOJLANISH (1991-2024)

Yangi Asr Universiteti 1-kurs magistratura Tarix yo'nalishi talabasi Tuxtamirzayeva
Nozima Murodjon qizi

Abstract

This article explores the development of tourism in Uzbekistan, highlighting its historical, cultural, and natural potential. It discusses the role of the "Uzbektourism" national company in managing and promoting the sector, the establishment of modern tourist infrastructure, and various tourism directions, including historical, ecological, and pilgrimage tourism. Additionally, it emphasizes Uzbekistan's integration into international tourism initiatives, such as the Great Silk Road projects, and its efforts to attract foreign investment. The unique blend of historical heritage and modern facilities positions Uzbekistan as a promising global tourism destination.

Keywords: Uzbekistan, tourism, Uzbektourism, Great Silk Road, historical landmarks, ecological tourism, hotels, tourist infrastructure, pilgrimage tourism, international cooperation.

Аннотация

В статье рассматривается развитие туризма в Узбекистане, освещаются его исторический, культурный и природный потенциал. Обсуждается роль национальной компании «Узбектуризм» в управлении и продвижении отрасли, создание современной туристической инфраструктуры и различные направления туризма, включая исторический, экологический и паломнический туризм. Также подчеркивается интеграция Узбекистана в международные туристические инициативы, такие как проекты Великого шелкового пути, и усилия по привлечению иностранных инвестиций. Уникальное сочетание исторического наследия и современных удобств делает Узбекистан перспективным туристическим направлением на мировой арене.

Ключевые слова

Узбекистан, туризм, Узбектуризм, Великий шелковый путь, исторические достопримечательности, экологический туризм, гостиницы, туристическая инфраструктура, паломнический туризм, международное сотрудничество.

Annotatsiya

Mazkur maqolada O‘zbekistonda turizm sohasining rivojlanishi, turistik infratuzilmaning kengayishi va xalqaro hamkorlikda amalga oshirilayotgan tashabbuslar yoritilgan. Unda turizm turlari, xususan, tarixiy, ekologik, arxeologik va ekstremal yo‘nalishlar haqida batafsil ma‘lumot beriladi. "O‘zbekturizm" milliy kompaniyasining tashkil etilishi, uning sohani rivojlantirishdagi o‘rni va vazifalari, shuningdek, xalqaro me‘yorlarga mos mehmonxona va dam olish maskanlari to‘g‘risida so‘z yuritilgan. Maqolada tarixiy shaharlardagi me‘moriy obidalar va zamonaviy turizm xizmatlarining uyg‘unligi O‘zbekistonni jahon turizm bozoridagi istiqbolli hududga aylantirishi ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston, turizm, "O‘zbekturizm", Buyuk ipak yo‘li, tarixiy obidalar, ekologik turizm, mehmonxonalar, turistik infratuzilma, ziyorat turizmi, xalqaro hamkorlik.

Kirish

Hozirgi kunda turizm ko‘plab mamlakatlar uchun ommaviy va muhim sohalardan biriga aylangan. Turizm odatda maxsus tashkilotlar tomonidan belgilangan marshrutlar asosida tashkil etiladi. U ichki va xalqaro turizm, havaskorlik, uyushgan turizm, ekologik sayohat, bilimli dam olish, sport turizmi va boshqa ko‘rinishlarda bo‘lishi mumkin.

O‘zbekistonda turizm sohasini rivojlantirish va boshqarishni 1992-yil 27-iyulda tashkil etilgan "O‘zbekturizm" milliy kompaniyasi amalga oshiradi. Kompaniya faoliyati turistik infratuzilmani rivojlantirish, xorijiy sarmoyalarni jalb qilish, zamonaviy dam olish maskanlarini barpo etish, yangi yo‘nalishlarni ishlab chiqish va xizmat turlarini kengaytirishga qaratilgan.

"O‘zbekturizm" tomonidan ishlab chiqilgan turizm yo‘nalishlari:

- Klassik yoʻnalish: Toshkent, Samarqand, Buxoro, Xiva kabi qadimiy shaharlarga tashrif.
- Ekologik yoʻnalish: Chimyon, Chorvoq, Zomin qoʻriqxonasi kabi tabiiy hududlarga sayohat.
- Arxeologik yoʻnalish: Surxondaryo, Qoraqalpogʻiston va Samarqand hududlaridagi qazilmalar bilan tanishish.
- Ekstremal turizm: Togʻ va choʻl hududlarida faol dam olish.
- Ziyorat turizmi: Tarixiy va diniy obidalarga ziyorat.

Turizm sohasidagi munosabatlarni huquqiy jihatdan tartibga solish, turistik xizmatlar bozorini rivojlantirish, shuningdek, turistlar va turistik faoliyat sub'yektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish maqsadida Oʻzbekiston Respublikasining "Turizm toʻgʻrisida"gi qonuni kabul kilingan (20-1999). Shu bilan birga Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining "2005 yilgacha boʻlgan davrda Oʻzbekistonda turizmni rivojlantirish davlat dasturi toʻgʻrisida"gi farmoni (15-aprel 1999) sohani rivojlantirishda muhim omil boʻldi. Turizm tashkilotlarini takomillashtirish hamda kichik va oʻrta turistik korxonalarining xizmat koʻrsatish bozorini faollashtirish, shuningdek, xorijiy sarmoyani turizm sohasiga jalb qilish maqsadida 1998-yilda Oʻzbekiston Respublikasi hukumati qarori bilan Toshkentda "Xususiy sayyoxlik tashkilotlari uyushmasi" tashkil etildi. U 300 dan ziyod turistik korxonalar bilan yaqindan aloqada boʻlib faoliyat olib boradi.

Bugungi kunda Oʻzbekistonda turizm infratuzilmasi jadal rivojlanmoqda. Turistlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida koʻplab zamonaviy dam olish maskanlari va mehmonxonalar faoliyat yuritmoqda.

Dam olish maskanlari:

- Chorvoq, Chimyon, Beldersoy: Bu maskanlar tabiiy goʻzalligi va zamonaviy qulayliklari bilan mashhur. Togʻ-changʻi kurortlari, sogʻlomlashtirish markazlari va yozgi sport turlari uchun mos infratuzilma yaratilgan.

- Zomin va Ugam-Chotqol milliy bog'i: Ekoturizm uchun mo'ljallangan ushbu hududlar sayyohlar orasida juda ommabop bo'lib, tog' havosi va tabiiy landshaftlar bilan zavqlanish imkonini beradi.

O'zbekistonda "Kumushkon" turistik bazasi va "Sanzar" kemping majmuasi mavjud bo'lib, ular "O'zbekturizm" milliy kompaniyasi tizimi tashkilotlari hisoblanadi. O'zbekiston 1993-yilda o'z safiga 120 dan ortiq mamlakatni birlashtirgan Jahon turistik tashkiloti (WTO; 1975-yilda tuzilgan)ga a'zo bo'ldi. Shuningdek, O'zbekiston WTO Yevropa komissiyasi rayosatining ham a'zosidir. 2004-yil "Buyuk ipak yo'li" loyihasi doirasida Samarqand viloyatida Jahon turistik tashkilotining vakolatxonasini ochish ko'zda tutilgan.

O'zbekistonda turizm sohasiga oid "Buyuk ipak yo'li" xalqaro turistik reklamaaxborot gaz. (1994-yildan), "Biznes Gayd" JUR (RUS va ingliz tillarida) va boshqa ommaviy nashrlar chop etiladi. 2021-yil aprel oyida Dog'istonda O'zbekistonning ziyorat turizm salohiyati taqdimoti o'tkazildi. Bosh vazir o'rinbosari, Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimov topshirig'i bilan Dog'istonda «Imomlar yurtiga sayohat» yo'nalishidagi targ'ibot ishlari boshlangan.

Muhokama va natijalar

O'zbekiston o'zining ko'plab tarixiy-me'moriy yodgorliklari, turfa xil iqlimi va tez sur'atlarda rivojlanishi bilan butun dunyo diqqatini o'ziga tortmoqda. Asrlar mobaynida O'zbekiston Buyuk ipak yo'lining savdo, savdogarlar va sayohatchilar, jo'g'rofiyashunoslar va missionerlar, isti'lochilar va zabt etuvchilarning yo'lida joylashgan edi. Ayni paytda esa, O'zbekiston tashabbuskor, madaniyat, tarix, an'ana va ekzotik mamlakatlarga qiziquvchilar uchun maftunkor sayyohlik yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda. Toshkent.

Toshkent – O'zbekistonning poytaxti va Markaziy Osiyodagi eng katta shaharlardan biri. O'zbekiston o'tmishdagidek hozirgi paytda ham Toshkent o'zimizning O'zbekiston Havoyo'llari va xalqaro aviakompaniyalar yordamida xalqaro transport yo'nalishlarining chorrahasidir. Bugungi kunda O'zbekistonda yuzga yaqin muzeylar ishlab turibdi va ularning yarmi mamlakatning poytaxtida joylashgan. Ularning har biri o'zbek xalqining boy madaniy merosini aks ettiradi. Poytaxt markazida Temuriylar tarixi Davlat Muzeyi

joylashgan bo'lib, uning ulkan ko'k gumbazi Samarqandning qadimiy gumbazini eslatadi. Uning eksponatlari O'zbekiston hududida o'rta asrlardagi davlatchilik shakllarini shakllanishidan guvohlik beradi va Amir Temur davridagi fan, madaniyat va san'atning rivojlanishini aks ettiradi. Samarqand. Asrlar mobaynida O'zbekiston shaharlari Buyuk ipak yo'li va qadimiy transkontinental magistral hayotida muhim rol o'ynadi. Birgina Samarqand esa "Buyuk Ipak yo'lining yuragi" deb nom oldi.

Qadim davrlarda Samarqand "Islom me'morchiligi marvaridi", "Dunyo ko'zgusi" kabi nomlar bilan ta'riflangan. Qadimiyligi bilan Rim, Afina va Vavilonga teng bo'lgan Samarqand o'zining 2750 yilligini nishonladi. Afsonaviy Registon maydoni Markaziy Osiyoning takrorlanmas me'moriy yodgorligidir. Qadimda bu maydon Samarqandning savdo va ijtimoiy markazi bo'lgan. Bu yerda bir necha asrluk uch ulkan binolari Ulug'bek, Sherdor va Tillaqori madrasalari qad ko'targan. Go'ri-Amir maqbarasi qadim Samarqandning yana bir marvarididir. Buyuk davlat hukmdori Amir Temur va uning ikki nevarasi jumladan sharqning buyuk olim va mutaffakiri Mirzo Ulug'bek qabrlari joylashgan. Havorang lolalarning yaproqlari tig'iz qilib joylashtirib chiqilgan g'unchaga o'xshash Go'ri-Amir maqbarasi sayyohlar uchun juda taniqli joy. Buxoro. Qadimdan Buxoro vohaning zich aholiga ega markazi bo'lib kelmoqda. Uning yoshi 2500 da. Qulay muhit va 140 dan ortiq qadimiy me'moriy yodgorliklarni saqlab qolgan Buxoro sayyohlarning eng sevimli joylaridan biri bo'lib qolaveradi. Huddi to'r bilan qoplangan Ismoil Samoniy maqbarasi, ulkan qo'rg'on va Buxoro hukmdorining mustahkam qarorgohi Ark, Minorai Kalon, jonli labirint kabi ko'plab masjid va madrasalar, karvon-saroylar, hammom kabi yodgorliklar muqaddas Buxoroning tengi yo'q marvaridlaridan bo'lib qoladi.

Mehmonxonalar:

- Turli dizayn va uslublar: Mehmonxonalar turistlarning didiga qarab tanlov imkoniyatini taklif qiladi. Yevropa uslubidagi zamonaviy interyerlardan tortib, sharqona naqshlar bilan bezatilgan mehmonxonalargacha mavjud.
- Toshkent, Samarqand, Buxoro va Urganch: Bu yirik shaharlarda xalqaro standartlarga javob beradigan, barcha qulayliklarga ega mehmonxonalar joylashgan.

Mehmonxona tarmoqlari nafaqat qulay turar joy, balki milliy taomlar, madaniy tadbirlar va dam olishni ham taklif qiladi.

- Xususiy sektor: Yuzlab xususiy mehmonxonalar xizmat ko'rsatmoqda. Ularda turistlar sharqona mehmondo'stlikni his qilishlari mumkin.

Bugungi kunda mamlakatda 350 dan ortiq mehmonxona faoliyat yuritib, ularning barchasi xalqaro talablarga mos xizmatlarni taklif etadi. Zamonaviy qulayliklar va sharqona mehmondo'stlikni birlashtirgan ushbu infratuzilma har yili ko'plab turistlarni jalb etmoqda.

Transport. O'zbekiston hozirda rivojlangan transport infrastrukturasi ega. Manzilga yetib olishingiz uchun sizga Buyuk Ipak Yo'li davridagidek bir oy kerak emas. O'zbekiston bo'ylab katta shaxarlarga aviatsiya yordamida yetib olish tez va qulay. Sayyohlar mamlakatning chiroyli manzaradan qulay va tez bo'lgan transport vositasi mashina yoki avtobuslardan foydalanadilar. Aktiv sayohatlar. O'zbekiston faqatgina tarixiy va afsonaviy me'morchiligi bilan mashhur bo'lib qolmasdan, aktiv sayyohlik yo'nalishlariga ham ega. Mamlakatimizning geografik jihatdan qulay joylashganligi bu yerda zamonaviy qulaylik va yovvoyi tabiatning uyg'unlikka kirisha olishiga inkoniyat beradi.

O'zbekiston hududida har qanday tabiat landshaftlarini; tog', vodiy, cho'l, daryo va ko'lni uchratish mumkin. Otda sayr. Otda yurish har qanday yoshdagi va har qanday temperamentdagi odamga zavq bag'ishlaydi. Va bu bilan yil bo'yi betakror iqlim sharoitlarida shug'illanish mumkin. Otda yurishning eng mashhur yo'nalishlaridan biri bu o'zining flora va faunasi bilan mashhur bo'lgan Ugam-Chotqol milliy bog'idir. Toshkentdan go'zal vodiy dengiz sathidan 1600 metr balandligda bo'lgan katta va kichik Chimyon tog'lari etagida joylashgan dam olish maskani "Chimyon oromgohi" ga 90 kilometrlik masofani otda bosib o'tishlari mumkin. Bu yerda mahalliy otlar zotidan qurama qorabair va shuningdek axaltek zotli otlarda sayr qilish mumkin. Tog' havosining turli xil gullar va o'simliklarning isi bilan to'lgan musaffoligi, egarning g'ichrlashi, ot tiyoqlarining bir xilda taqillashi va ochiq osmon ostidagi hissiyotga to'la kechki nonushta bir umrga unutilmas taasurotlar qoldiradi.

Hukumat va turizm. O'zbekistonda turizm sohasi nisbatan yangi bo'lsada, u rivojlanishda ko'pgina sohalardan oldinga chiqib oldi. Xalqaro turizmni rivojlantirish uchun bizning diyor juda katta salohiyatga ega. Yigirma yil avval O'zbekistonni hech kim istiqbolli turizm hududi sifatida bilmas edi. Mustaqillikka erishilgach davlat tomonidan turizm sohasida yangi tamoyillar ishlab chiqildi. 1992 yilning 27 iyulida O'zbekiston Respublikasining Prezidenti farmoni bilan "O'zbekturizm" milliy kompaniyasi tashkil topdi. "O'zbekturizm" ning asosiy vazifasi turizm sohasida davlat siyosatini amalga oshirish va turizmni rivojlantirishning milliy modelini yaratishdan iborat. Bundan tashqari O'zbekistonning turistik salohiyatini qo'llab-quvvatlashda UNWTONing rahnamoligida o'tadigan, Toshkentdagi xalqaro "Ipak yo'lidagi turizm" yarmarkasining ham ahamiyati juda katta. Bu yarmarkaning asosiy maqsadi turizm sohasidagi o'zbek hamda horij mutahassislarini birlashtirish, ular o'rtasida professional hamkorlikni yanada kengaytirishdan iborat. Bugungi kunga kelib bu xalqaro yarmarka Markaziy Osiyodagi eng yirik ko'rgazmalardan biri sifatida nom qozongan.

Xulosa

O'zbekiston turizm sohasida boy tarixiy va madaniy merosi, tabiiy go'zalliklari hamda zamonaviy infratuzilmasi bilan jadal rivojlanmoqda. "O'zbekturizm" milliy kompaniyasi va hukumat tashabbuslari tufayli ichki va xalqaro turizm yo'nalishlari kengayib, klassik, ekologik, ekstremal va ziyorat turizmi kabi xizmatlar taklif qilinmoqda. Turizm rivojini qo'llab-quvvatlash uchun zamonaviy mehmonxonalar, dam olish maskanlari va transport vositalari infratuzilmasi rivojlantirilmoqda. Bu boradagi sa'y-harakatlar O'zbekistonni jahon turizm xaritasida muhim markazlardan biriga aylantirmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining "Turizm to'g'risida"gi qonuni (20-1999).
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2005 yilgacha bo'lgan davrda O'zbekistonda turizmni rivojlantirish davlat dasturi to'g'risida"gi farmoni (15-aprel 1999).
3. Jahon Turistik Tashkiloti (WTO) hisobotlari va nashrlari.

4. "Buyuk Ipak Yo'li" xalqaro turistik reklama axborot gazetasi (1994-yildan).
5. "Biznes Gayd" jurnali (rus va ingliz tillarida).
6. O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi rasmiy hujjatlari.
7. "Ipak yo'lida turizm" xalqaro yarmarkasi materiallari.